

JISMONIY TARBIYA, UNING SOG‘LOM AVLODNI SHAKLLANTIRISHDAGI TUTGAN O‘RNI

Ro'ziyev Sherzod Maxmadaliyevich,

SHDPI o‘qituvchisi,

Boynazarova Dildora, SHDPI talabasi

Annotatsiya: Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin sog‘lom avlodning shakllanishiga katta e‘tibor berib kelmoqda. Sog‘lom avlodning shakllanishidagi eng asosiy omillardan biri bu yoshlarning jismoniy tarbiyasidir. Jismoniy tarbiya umumiy tarbiyaning ajralmas qismidir, u yoshlarni hamma tomonlama ahloqiy, ruhiy tetiklikda tarbiyalashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Sog‘lom avlod, taktika, yetuklik, ma’naviyat, usul, vosita.

Abstract: After gaining independence, our republic has been paying great attention to the formation of a healthy generation. One of the main factors in the formation of a healthy generation is the physical education of young people. Physical education is an integral part of general education, it helps to educate young people in all-round moral and spiritual vitality.

Key words: Healthy generation, tactics, maturity, spirituality, method, means.

Аннотация: После обретения независимости в нашей республике большое внимание уделяется формированию здорового поколения. Одним из главных факторов формирования здорового поколения является физическое воспитание молодежи. Физическое воспитание является неотъемлемой частью общего образования, оно способствует всестороннему воспитанию у молодежи нравственной и духовной жизнеспособности.

Ключевые слова: Здоровое поколение, тактика, зрелость, духовность, метод, средства.

Jismoniy tarbiya natijasig‘bu o‘z navbatida umumiy madaniyatning bir qismi hisoblanadi. Hozirgi yoshlarni zamon talabidagi ma`rifatli, ma`naviyatli qilib tarbiyalashning e`ng asosiy e`lementlaridan biri, bu jismoniy tarbiyadir.

K.Marksning fikricha umumiy tarbiya-aqliy, jismoniy va texnik tarbiyadan iborat.

Jismoniy tarbiyaning asosiy maqsadi o‘svuchi organizmning barcha a`zolarining sog‘lom o‘shini ta`minlash hamda aqliy va jismoniy mehnatga,ayniqsa yigitlarni Vatan himoyasiga tayyorlashdir.

Biz yoshlarga jismoniy tarbiyaning mohiyatini “Alpomish, Go‘r-o‘g‘li Paxlavon Maxmud va boshqa polvonlar siymosida misollar keltirib tushuntirib amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Abu Ali Ibn ham inson fazilatlaridan bir nechasini ko‘rsatadi:

-Jasurlik –biror ishni bajarishda kishining jasurligi,chidamliligi,inson boshiga tushgan yomonlikni to‘xtatib turuvchi quvvat.

-Aqllilik –biror ishni bajarishda shoshma shosharlik qilish dan saqlovchi quvvat.

-Ziyrqlik-sezgi bergan narsalarning haqiqiy ma`nosini tezlik bilan tushunishga yordam beruvchi quvvat.

A.Navoiyning “Farxod va Shirin” dotsoni misolida ko‘rsak ham Farxod aqliy tarbiya bilangina cheklanmasdan jismoniy va harbiy mashqlar bilan shug‘ullanganligini ko‘rsatadi.

A.Avloniyning aytishicha Sog‘lom fikr, yaxshi axloq va ilm ma`rifatga e`ga bo‘lmoq uchun ham badanni tarbiya qilmoq zarur deydi.....

Kimki sog‘lom badanga e`ga bo‘lsa,uning ishi kamchiliksiz, fikrlashi yaxshi,jismoniy va ruxiy tetik, mehnati unumli bo‘ladi.

Demak insonning aqliy, axloqiy va jismoniy kamoloti tariximizning hamma bosqichlarida ulug‘langan va qadrlangan.

Jismoniy tarbiya birinchi navbatda salomatlikni mutsahkamlaydi,ish qobilichtini oshiradi,umrni o‘zaytiradi,qaddi qomatni tetik qiladi,kuch quvvat beradi.

Shunday ekan yoshlarni jismoniy baquvvat qilib tarbiyalash bu bitta ota-ona, maktabning ishi emas, umumdavlat muammosi sanaladi, buni hal qilish uchun kompleks yondoshilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Jismoniy tarbiya mazmuni-jismoniy kamolat, jismoniy holat diagnotsikasi, jismoniy tarbiya madaniyati, sport ishlari, jismoniy ma'lumot ishlarida ifodalanadi.

Pedagogikada jismoniy kamolat deganda insondagi jismoniy ma'lumotning o'sishi borasidagi ma'lumotlar, ya'ni oddiydan murakkablikkacha tomon bo'ladigan o'zgarishlar tushuniladi.

Jismoniy etuklik deganda-badanning tashqi ko'rinishidagi garmoniya go'zallik shakli, jismoniy sifatlarining yuqori darajada kamolati tushuniladi.

Jismoniy madaniyat-jismoniy tarbiyaning tarkibiy qismi va uning mazmuniga quyidagilar kiradi:

- inson a'zolarining tuzilishi va ularning funktsional kamolati.
- o'quvchilarni sog'ligini mutsahkamlash.
- gigiena qoidalariga ko'nikish.
- o'quvchini har tomonlama maxoratini oshirish.
- bo'lajak ishchi-xizmatchilarni jismoniy va fiziologik sifatlarini shakllantirish.
- o'quvchilarda jismoniy va yosh xususiyatlari uchun sharoit yaratish.
- o'quvchining iroda, chidamlilik, qat'iyon intizom, do'stlik hissini kamol toptirish.
- shaxsiy jismoniy qobiliyatlarini tarbiyalash.

Jismoniy-sport ishlari yoki oddiy kafedralari, klublari, guruhlar, musobaqalarda namoyon bo'ladi.

Jismoniy tarbiya mazmunida "jismoniy mehnat", "jismoniy jazo" degan tushunchalar ham uchrab turadi.

-jismoniy mehnat aqliy mehnatdan farqli o'laroq, insondan jismoniy kuch, mashq talab e'tadi.

-jismoniy ta'sir- bu inson badaniga biror bir buyum bilan yoki insonlar tomonidan ta'sir ko'rsatish./qo'l, oyoq va b/

-jismoniy jazo-o'quvchilarning xulqiy kamchiligini yoki noaxloqiy xatti harakatini bartaraf e'tish maqsadida qo'llaniladi. Ochlik e'lon qilish ham jismoniy jazoga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.B.G'aniboyev, I.R.Soliyev, A.M. Baratov "Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari" "Yengil atletika" 2017-yil
2. D.N.Arziqulov , Z.G.Gapporov. Psixologiya va sport psixologiyasi 2021-yil
3. Rafiyev – Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi . Darslik- T 2012
4. NORMURODOV A.N , Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi, T-2011
5. To'xtaboyev N.T – Jismoniy tarbiya mutaxassislarining kasbiy mahoaratini rivojlantirish. O'quv-uslubiy qo'llanma- T : 2010

